

CHET TILINI O'QITISHDA DIDAKTIKANING AHAMIYATI

Azizova Dildora Avazbek qizi,

Xalqaro Nordik universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisda xorijiy tillarni bilish qobiliyati, o'quv jarayonida innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar, ingliz tili darsliklarida didaktik o'yinlarga e'tibor berish, innovatsion metod va tavsiyalardan foydalanish, bir qator xorijiy davlat o'qituvchilari tajribasiga tayanish masalalari ko'rib chiqiladi. Tezis davomida na'munalar tavsiyalar va amaliy xulosalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, ta'lim, innovatsion texnologiyalar, interfaol usullar, didaktik o'yinlar, ingliz tili darsligi.

Bugungi kunda chet tillarini bilish kasbiy ta'limning ajralmas qismlaridan biri hisoblanadi. Xorijiy hamkorlar bilan hamkorlik sur'ati yuqori bo'lgani uchun turli soha mutaxassislarining til o'rganishga bo'lgan talabi yuqori. Ma'lumki, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalar va interfaol usullarni joriy etishga qiziqish yanada kengroq tus olmoqda. Bunday usullardan foydalanish ta'lim samaradorligi va samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning ishtiyoqini oshiradi. Agar ingliz tili darsliklarida didaktik o'yinlarga e'tibor qaratsak, ular amalda topilmaydi. O'quv jarayonini tashkil etish va qiziqarli tashkil etish uchun o'qituvchi yangi mavzuni o'quvchilarga tushuntirishda ixtiro qilingan interfaol usullardan foydalanadi.

Bu, albatta, o'qituvchidan katta tajriba va mahorat talab qiladi. Biroq, yosh kadrlar bunday interfaol o'yinlar bilan mashg'ulotlar olib borishlari uchun barcha didaktik o'yinlar tayyor darsliklarda taqdim etilishi kerak. Afsuski, darsliklarda bunday o'yinlar juda kam yoki umuman yo'qligini ta'kidlagan edik. Bu esa hozirgi kunda oliy ta'limni tamomlagan yosh o'qituvchilar uchun darslarni mazmunli tashkil etishda bir qator qiyinchiliklar tug'diradi. Ma'lumki, hozirgi ta'lim jarayonida o'quvchi sub'ekt bo'lishi shart. Shu bilan birga, ko'proq interfaol usullarga e'tibor qaratish ta'lim samaradorligini oshiradi.

Ingliz tili darslariga qo'yiladigan eng muhim talablardan biri o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishdir. Bugungi kunda malakali ingliz tili o'qituvchilari Amerika Qo'shma Shtatlari va Angliyadagi pedagoglar tajribasiga tayangan holda quyidagi innovatsion usullardan foydalanmoqdalar: "Masalalarni ijodiy yechish" bu metodni qo'llash uchun hikoyaning boshini o'qiydi; - Quvnoq topishmoqlar o'quvchilarini o'rgating. Ingliz tilini o'rgatish muhim, ular o'rganadilar va bilmagan so'zlariga javob topadilar; "Tezkor javoblar" dars samaradorligini oshirishga yordam beradi - o'quvchilarni qiziqtirish uchun sinfda turli o'yinlardan foydalaning "Isitish mashqlari";

- bu "Pantomima" (pantomima) usulini o'ta murakkab mavzular tushuntirilishi kerak bo'lgan darsda yoki o'quvchilar charchaganida yozma mashqlarni bajarishda foydalanish mumkin;

- "Hikoyalar zanjiri" (zanjirli hikoya) usuli o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi;

- "Aktyor qahramonlar" barcha dars turlarida qo'llanilishi mumkin. Hunarmandlikka o'rgatish uchun tarjimon, tarjimon, yozuvchi, shoir kabi kasb egalari darslarga qatnashishi, talabalar bilan muloqot qilishi mumkin;

- viktorina kartalari talabalar soniga qarab taqsimlanadi, bu barcha talabalarga bir vaqtning o'zida darslarda qatnashish imkonini beradi.

Agar ushbu interfaol o'yinlar ingliz tili darsliklariga kiritilgan bo'lsa yoki alohida o'qituvchilar uchun o'quv qo'llanmalari bilan ishlab chiqilgan bo'lsa, bu foydali bo'ladi.

Ingliz tili darslarida innovatsion usullarni qo'llash tufayli o'quvchilarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi, nutqi rivojlanadi, tez va to'g'ri javob berish ko'nikmalari shakllanadi. Bunday usullar o'quvchida bilimga bo'lgan ishtiyoqni uyg'otadi. Talaba darslarni o'qishga intiladi. Bu esa o'quvchilarni ta'lim jarayonida faol sub'ektlarga aylantiradi. Didaktika - o'qitish nazariyasi, kengroq ma'noda esa o'qitish va o'qitishning nazariyasi va amaliy qo'llanilishi. "Matetika"dan (o'rganish fani) chegaralanganda didaktika faqat o'qitish haqidagi

fanni nazarda tutadi. Bu nazariyani ochiq ta'limdan, ya'ni eksperimental o'rganishdan farqli o'laroq, odamlar o'zlari qiziqqan mavzularda tuzilmagan tarzda o'rganishlari mumkin. Didaktik ta'lim usullari nazariyasi o'quvchilar ega bo'lgan boshlang'ich bilimlarga e'tibor qaratadi va bu ma'lumotlarni yaxshilash va etkazishga intiladi. Bundan tashqari, umumiy maqsad bilim bo'lgan dars rejasining asosi yoki boshlang'ich nuqtasiga ishora qiladi. O'qituvchi yoki o'qituvchi bu rolda nufuzli shaxs sifatida ishlaydi, balki talabalar uchun ham qo'llanma, ham manba sifatida ishlaydi. Didaktika yoki didaktik usul kontinental Evropada va ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda turli xil ma'nolarga ega. Masalan, Anglosakson an'analari Oksford lug'ati didaktikani ayniqsa axloqiy ko'rsatma sifatida belgilaydi.

Shundan so'ng, didaktik usul axloqiy mazmuni o'rgatishning asl ma'nosini saqlab qoladi va shuning uchun haqiqiy san'at yoki fan ta'limotiga qarshi bo'lgan noxush qarashlar bilan bog'liq. Didaktizm haqiqatan ham didaktik usulning madaniy kelib chiqishi bo'lgan, lekin uning tor kontekstida odatda tildan doktrinal maqsadda foydalanishga ishora qiladi. Ushbu qarama-qarshi qarashlarning talqini 19-asrda Buyuk Britaniya va uning sobiq mustamlakalari yangilanish va kontinental Evropadan madaniy uzoqlashishni boshdan kechirgan differensial madaniy rivojlanish natijasidir. Ayniqsa, Anglo-Sakson dunyosida romantizm va estetikaning keyingi paydo bo'lishi didaktik metodning bunday salbiy va cheklovchi qarashlarini taklif qildi.

Boshqa tomondan, kontinental Evropada didaktikaning axloqiy jihatlari ilgari Volter, Russo kabi ma'rifat davrining madaniy vakillari tomonidan olib tashlangan va keyinchalik Iogan Geynrix Pestalotsi ta'limoti bilan bog'liq. Ushbu madaniy farqlarning oqibatlarini keyinchalik ikkita asosiy didaktik an'anani yaratdi: bir tomondan o'quv dasturlarini o'rganishning Anglo-Sakson an'anasi va ikkinchi tomondan kontinental va Shimoliy Evropa didaktikasi an'analari. Bugungi kunda ham didaktika fani ingliz tilida so'zlashadigan dunyoning ko'p qismida kamroq vaznga ega. Ammo 20-asr boshlarida globallashuvning boshlanishi bilan o'qitish

metodlarida bunday nisbiy falsafiy jihatlariga oid dalillar birmuncha pasaya boshladi.

Shuning uchun didaktika va pedagogikani umumiy analitik nazariya sifatida uchta darajaga bo'lish mumkin: nazariy yoki tadqiqot darajasi (ta'lim sohasini bildiruvchi), amaliy daraja (o'quv faoliyatining qisqacha mazmuni), diskursiv daraja (ma'lumot doirasini nazarda tutuvchi). Didaktik metod talabalarga kerakli nazariy bilimlarni beradi. O'z ishini tashkil qila olmaydigan, ko'rsatmalari o'qituvchiga qaram bo'lgan o'quvchilarni o'qitishda qo'llaniladigan samarali usuldir. Bundan tashqari, o'qish va yozishning asosiy ko'nikmalarini o'rgatish uchun ishlatiladi. O'qituvchi yoki savodli bilim manbai bo'lib, bilim didaktik usul orqali o'quvchilarga yetkaziladi.

Didaktik metodning funktsiyalari kognitiv funktsiya: asosiy tushunchalarni tushunish va o'rganish, shakllantiruvchi-tarbiyaviy funktsiya: ko'nikmalar, xatti-harakatlar, qobiliyatlar va boshqalarni rivojlantirish, instrumental funktsiya: ta'lim maqsadlariga erishish, me'yoriy funktsiya: samarali o'rganishga erishish, kerakli natijalarga erishishga yordam beradi. O'qitish metodi Ta'limning didaktik usulida o'qituvchi o'quvchilarga ko'rsatmalar beradi va o'quvchilar asosan passiv tinglovchilardir. Bu o'qitishning o'qituvchiga yo'naltirilgan usuli bo'lib, mazmunga yo'naltirilgan. O'qituvchining mazmuni ham, bilimi ham so'roqqa tutilmaydi. O'qitish jarayoni ko'rsatmalar, buyruqlar beradigan, mazmunni yetkazib beruvchi va kerakli ma'lumotlarni taqdim etuvchi o'qituvchini o'z ichiga oladi. O'quvchining faoliyati tinglash va mazmunni eslab qolishni o'z ichiga oladi. Zamonaviy ta'lim tizimida eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bo'lgan ma'ruza usuli didaktik o'qitish shaklidir.

Cheklovlar Didaktik metodga bir qancha maktablarda ahamiyat berilgan bo'lsa-da, u barcha o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlarini qondira olmaydi. Talabalar uchun mumkin bo'lgan ma'ruzalarni tinglash zerikarli bo'lishi mumkin. Talabalar va o'qituvchilar o'rtasida minimal shovqin mavjud. Talabalarni fanga qiziqishni rivojlantirishga undaydigan o'rganish, bu o'qitish usuli bilan

qoniqtirilmasligi mumkin. Bu monolog jarayon bo'lishi mumkin va talabalar tajribasi o'rganishda muhim rol o'ynamasligi mumkin.

Shunday qilib, "didaktika uchun o'nta so'z" deb nomlangan empirik dekalog taklif qilindi, u teng ta'lim imkoniyatlaridan foydalanish uchun o'qituvchilarga o'quvchilarni madaniy xilma-xillik va huquqlarga yo'naltirish uchun o'nta didaktik strategiyaga ishora qiladi. Dekalogga kelsak, Frabonni tomonidan taklif qilingan va didaktik strategiyalarni yozishda mualliflar tomonidan ko'rib chiqilgan tushunchalarning har birini yaxshiroq tushunish uchun ketma-ket tartibning qisqacha mazmuni taqdim etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Zayniddin Sanaqulov, Baxromjon Joraboyev CHET TIL O'QITISH METODIKASIDA ZAMONAVIY METODLAR // Academic research in educational sciences. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chet-til-oqitish-metodikasida-zamonaviy-metodlar> (дата обращения: 01.11.2023).
2. Matkarimova G.A., Xoldarov M.X. DIDAKTIK O'YINLARLDAN CHET TILINI O'RGATISHDA FOYDALANISH // Экономика и социум. 2023. №3-2 (106). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/didaktik-oyinlarldan-snet-tilini-orgatishda-foydalanish> (дата обращения: 01.11.2023).
3. Каххоров, Б. (2022). Chet tilini intensiv o'qitishning afzalliklari. Современные лингвистические исследования: зарубежный опыт, перспективные исследования и инновационные методы преподавания языков, (1), 330–331. <https://doi.org/10.47689/linguistic-research-vol-iss1-pp330-331>
4. Kuziev, Sarvarbek. (2023). Chet tilini o'qitishning lingvodidaktik asoslari. [10.5281/zenodo.7949907](https://zenodo.org/record/7949907).